

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E PRONATEC: UMA AVALIAÇÃO DE ADERÊNCIA DA BOLSA-FORMAÇÃO

Júlio Barros de Mesquita Tenório

Eixo Temático: Educação Profissional, Técnica e Politécnica
DOI: 10.5281/zenodo.11215368

RESUMO

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi instituído pela Lei nº 12.513 de 2011 e tem sido a principal política pública de educação tecnológica e profissional (EPT). Com o Plano Nacional de Educação em 2014, o PRONATEC passou a ter um papel crucial no fomento e articulação dos ofertantes de educação tecnológica e profissional, principalmente, através do Bolsa Formação. Nesse contexto, essa pesquisa tem por objetivo geral verificar o grau de aderência do Bolsa Formação em relação à Meta 11 do Plano Nacional de Educação (PNE), levando em conta o fomento de matrículas para a educação profissional e técnica de nível médio no formato subsequente e concomitante durante o período compreendido entre 2012 e 2018. A metodologia utilizada teve uma abordagem qualitativa a partir da análise de dados documentais, pautada no levantamento de dados secundários disponíveis pelo governo federal. Na conclusão, constatou-se que não existe aderência entre a ação Bolsa-Formação do PRONATEC e a Meta 11 do PNE.

Palavras-chave: PRONATEC. Plano Nacional de Educação. Bolsa Formação.

1. INTRODUÇÃO

Ao investigar as causas do crescimento econômico e desenvolvimento de uma economia moderna, Schultz (1973) não hesitou em considerar a promoção da educação formal e das pesquisas científicas como as classes de investimento cruciais. O autor expõe que, apesar da industrialização desempenhar um papel fulcral no desenvolvimento econômico, a educação e a pesquisa são fatores preponderantemente responsáveis pela abundância moderna de bens e serviços.

Assim, na Teoria do Capital Humano de Schultz (1973), evidencia-se uma correlação entre o nível de desenvolvimento de um país com o grau de escolarização da população. Tal dinâmica alavanca a capacidade de gerar tecnologia que, por sua vez, proporciona crescimento econômico.

Contudo, tal teoria faz uma engenharia totalizante da sociedade, parecendo que o coletivo integra um bloco homogêneo e coeso, desconsiderando assim as relações de poder construídas historicamente e se ancorando na premissa de que

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

indivíduos, com origem e classe social distintas, possuem as mesmas oportunidades e condições de escolha (FRIGOTTO, 2009; *apud* MELO, MOURA, 2016, p. 106-107).

Decorrente disso, ao trazer a teoria de Schultz (1973) para o cenário brasileiro, é imprescindível considerar a desigualdade social no sistema de educação nacional. Historicamente, verifica-se uma dualidade estrutural que tinha e talvez ainda tenha um modelo de formação acadêmica, intelectual e humanista destinado às elites e um outro de formação mais profissional e utilitarista direcionado aos trabalhadores (VENTURA, LESSA, SOUZA, 2018).

Enseja-se aqui que essa dualidade se manifesta no modelo de acumulação flexível do capitalismo, resultado da obsolescência e esgotamento do sistema de produção fordista, sendo, por conseguinte, uma estratégia de contenção das contradições inerentes ao próprio capitalismo e bastante influenciado pela experiência do Toyotismo (KZUBER, 2007; DE MATOS, LIMA, 2016; VENTURA, LESSA, SOUZA, 2018).

É relevante descrever brevemente que o modelo de acumulação flexível reestrutura o mercado de trabalho em dois grupos: a) grupo protegido, composto por trabalhadores estáveis ou de difícil substituição, com alta qualificação, oferta constante de oportunidades para manutenção da qualificação, recompensas na carreira e remuneração elevada; b) grupo periférico, composto por trabalhadores de tempo integral, fácil substituição, sem exigência de formação especializada e por trabalhadores temporários, subcontratados, com baixa qualificação (HARVEY, 1999; *apud* DE MATOS, LIMA, 2016, p.190-191).

Para superar essa dualidade estrutural do mercado de trabalho, Frigotto (2001) aponta para a necessidade de uma educação unitária, gratuita, universal, tecnológica e politécnica, articulada radicalmente com um projeto de Estado democrático e de desenvolvimento sustentável, capaz de formar sujeitos autônomos e protagonistas de uma cidadania ativa.

No campo da educação e qualificação profissional, a partir dos anos 90, o Brasil se viu compelido a ingressar num mundo de competitividade internacional cada vez maior e, como não havia mais a emergência da hiperinflação de 4 dígitos tumultuando o ambiente, houve um cenário propício para a inserção de políticas públicas de renda, educação e emprego mais abrangentes (ARAUJO, LIMA, 2014).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A necessidade de uma reestruturação no sistema de educação profissionalizante fez com que, no início dos anos 2000, o Decreto 5.154 de 24 de julho de 2004 regulamentasse a promoção da educação profissional em três segmentos: a) formação inicial e continuada de trabalhadores, inclusive integrada com a educação de jovens e adultos; b) educação profissional técnica de nível médio; c) educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação (CASSIOLATO, GARCIA, 2014).

É preciso salientar que o Decreto Nº 5.154 de 23 de julho de 2004 estabeleceu que a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio fosse ofertada de maneira:

I – Integrada: somente para aqueles que já concluíram o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;

II – Concomitante: somente para aqueles que concluíram o ensino fundamental ou estão cursando o ensino médio, havendo complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio a partir de matrículas distintas para cada curso; e

III – Subsequente: somente a quem já tenha concluído o ensino médio.

Em 2011, instituiu-se o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) através da Lei nº 12.513 com o objetivo de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica. Seu público-alvo são os estudantes do ensino médio da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos programas de transferência de renda e os estudantes que concluíram o ensino médio na rede pública ou privada na condição de bolsista integral conforme regulamento previsto em lei (BRASIL, 2011).

Em paralelo, a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência por 10 anos. O PNE estabelece 20 metas para o desenvolvimento global da educação brasileira, dentre elas, consta a meta número 11 que objetiva triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público (BRASIL, 2014).

Cabe elencar que, apesar do PRONATEC ser executado pela União, o programa é administrado em regime de colaboração com os Estados, Distrito Federal e Municípios, contando também com a participação dos Serviços Nacionais de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Aprendizagem, de organizações públicas e privadas de ensino superior, de instituições de educação profissional e tecnológica e de fundações públicas de direito privado de educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2011).

É perceptível, portanto, tanto pela missão do programa quanto pelo número de agentes envolvidos, que sua implementação e fiscalização não são simples. Oportunamente, o trabalho de Bispo e Gomes (2018) expõe suas complexidades ao analisar apenas as relações dos *stakeholders* durante o processo de formulação do PRONATEC, ficando nítido que sua elaboração se deu em um ambiente de interesses múltiplos e contraditórios.

Deve-se ressaltar que o PRONATEC introduziu o Bolsa-Formação como uma inovação na educação brasileira, financiando a qualificação profissional em duas modalidades: a) Bolsa-Formação Estudante destinada aos cursos de educação profissional técnica de nível médio e para cursos de formação de professores em nível médio na modalidade normal; b) Bolsa-Formação Trabalhador destinada ao trabalhador e aos beneficiários dos programas federais de transferência de renda, com apenas cursos de formação inicial e continuada (FIC) ou qualificação profissional (BRASIL, 2011; CASSIOLATO, GARCIA, 2014; DE MATOS, LIMA, 2016; RAMOS, STAMPA, 2017).

Os cursos profissionalizantes e tecnológicos são classificados em dois blocos conforme a 4ª edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e a 3ª edição do Guia PRONATEC de Cursos FIC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2024):

1-Cursos de Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional. São oferecidos 646 cursos que contam com carga horária de, no mínimo, 160 horas organizados em 12 eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão de Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Segurança; Turismo; Hospitalidade e Lazer.

2-Cursos de Formação Profissional Técnica de Nível Médio. São disponibilizados 227 cursos com duração de 800 horas, 1.000 horas ou 1.200 horas organizados em 13 eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Militar; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais.

Consciente da envergadura catalisadora do PRONATEC no fomento à educação profissional e tecnológica e, ao mesmo tempo, ciente do seu papel para o alcance pleno do PNE, o objetivo geral desse artigo é verificar o grau de aderência da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ação Bolsa Formação do PRONATEC à Meta 11 do PNE, tendo em vista como a oferta de matrículas da educação profissional técnica de nível médio se distribui através dos cursos de formação técnica do nível médio na categoria apenas subsequente e concomitante, considerando o período compreendido entre 2012 e 2018 em que se verificou dados disponíveis.

Como objetivos específicos que auxiliaram na construção dessa avaliação de aderência, o artigo se propõe a:

- 1- Realizar um mapeamento da evolução das matrículas ofertadas por cursos formação inicial e continuada (FIC) e cursos profissionais e técnicos de nível médio entre 2011 e 2018, considerando as organizações ofertantes;
- 2- Verificar a distribuição do número de matrículas, considerando as modalidades de ensino presencial e a distância entre 2011 e 2018; e
- 3- Realizar um mapeamento das matrículas com relação aos cursos FIC e cursos profissionais e técnicos no formato subsequente e concomitante.

2. METODOLOGIA

Essa pesquisa tem como objeto a ação Bolsa-Formação do PRONATEC, considerando tanto a modalidade Bolsa-Formação Estudante quanto a Bolsa-Formação Trabalhador, focando em todas as matrículas financiadas por essas ações no Brasil, entre 2012 e 2018, através das organizações ofertantes, para cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional (FIC) e cursos de formação profissional técnica de nível médio no formato subsequente e concomitante.

As organizações ofertantes financiadas pelo Bolsa Formação consideradas nessa pesquisa foram a Rede Federal de Educação Profissional (REPCT), as Instituições Estaduais (IE), as Instituições Municipais (IM), as Instituições de Ensino Superior de direito privado (IESP), as Organizações de Ensino Médio Técnico de direito privado (OEMTP), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).

Alinhado ao objeto dessa pesquisa, optou-se por uma pesquisa descritiva que, segundo Gil (1989), é aquela que tem como finalidade primordial a descrição das

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Complementando, Prodanov e Freitas (2013) elencam que, nas pesquisas descritivas, os fatos são observados, registrados, analisados e ordenados com o objetivo de verificar a frequência que o fato ocorre, sua natureza, suas características, causas e relações.

Optou-se também por uma abordagem qualitativa que, segundo Wolcott (1994; *apud* Creswell, J. W, 2007, p.186), “é fundamentalmente interpretativa, pois inclui o desenvolvimento da descrição de uma pessoa ou de um cenário, análise de dados para identificar temas ou categorias e, finalmente, fazer uma interpretação ou tirar conclusões sobre seu significado”.

Com relação à metodologia de coleta e organização dos dados, trata-se de uma pesquisa documental que utilizou dados secundários. Assim, os dados secundários foram adquiridos no Repositório de Arquivos do Ministério da Educação (RAMEC). Ressalta-se que foi solicitado acesso, no início de agosto de 2020, ao Sistema Integrado de Monitoramento de Execução e Controle do Ministério da Educação (SISMEC), no entanto a solicitação não teve resposta. Dessa forma, constam no quadro 1 abaixo as etapas da coleta de dados:

Quadro 1 – Etapas da Coleta de Dados e Localização

ETAPAS DA COLETA DE DADOS	LOCALIZAÇÃO
ACESSAR O RAMEC	SITE: http://ramec.mec.gov.br/
PESQUISAR POR “PRONATEC”	CAMPO “PESQUISAR”
IMPORTAR A PASTA: SIC 23480013462201955 -	CAMPO “EXIBIR”
ACESSAR A PASTA E ABRIR O BOLSA- FORMAÇÃO GERAL. XLSX	DENTRO DA PASTA: SIC 23480013462201955

Fonte: realizado pelo autor.

Após a coleta dos dados secundários, foi empreendida a organização e tabulação desses. Por conseguinte, as quatro etapas de organização dos dados compreendem sucessivos filtros realizados dentro do arquivo *Bolsa-Fomação Geral.xlsx* para o processamento de gráficos que serão apresentados na análise de resultados desse artigo. Seguem abaixo as quatro etapas de organização:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1ª Etapa: compilação de todas as matrículas financiadas pelo Bolsa Formação no Brasil nas categorias REPCT, IE, IM, IESP, OEMTP, SENAI, SENAC, SENAR e SENAT;

2ª Etapa: delimitação do período em que as matrículas foram consideradas. Nessa etapa, consideraram-se apenas as matrículas que compreenderam o período entre 2011 e 2018 (as matrículas de 2019 não foram inseridas, porque só tinham dados dos meses de janeiro e fevereiro), pois foram os únicos anos com dados disponíveis integralmente;

3ª Etapa: delimitação dos cursos FIC e cursos profissionais e técnicos de nível médio no formato concomitante e subsequente (o formato integral para cursos profissionais e técnicos de nível médio não estava na base de dados do RAMEC); e

4ª Etapa: Agrupar as organizações ofertantes em três Redes Ofertantes (Sistema S, Rede Pública e Rede Privada).

Conforme o Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento de Metas do Plano Nacional de Educação de 2020 do INEP, a dimensão central da Meta 11 consiste em triplicar o número de matrículas de educação profissional técnica de nível médio, observado no início da vigência do PNE (1.602.946, em 2013), e alcançar, portanto, o total de 4.808.838 matrículas, o que aponta para uma expansão de 3.205.892 matrículas até 2024 (INEP, 2020).

Desse modo, ao analisar a Meta 11 do PNE de **“triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público”**, com o objetivo estabelecer o grau de aderência da ação a essa meta, foram constados três fatores de adesão viáveis pela metodologia escolhida nesse trabalho. Seguem abaixo tais fatores de adesão:

- a) Fator I: a triplicidade das matrículas da educação profissional técnica de nível médio.
- b) Fator II: a qualidade na oferta da educação profissional técnica de nível médio; e
- c) Fator III: no mínimo, 50% da expansão da oferta da educação profissional técnica de nível médio no segmento público.

Assim, nessa pesquisa, a aderência é compreendida como o grau de interseção entre os três fatores de adesão da Meta 11 e o desempenho do Bolsa-Formação no fomento à oferta de matrículas para a educação profissional e técnica de nível médio no Brasil. Essa avaliação de aderência se restringiu apenas ao período

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

compreendido entre 2012 e 2018, pautada nos cursos FIC e cursos profissionais e técnicos de nível médio nos formatos concomitante e subsequente.

Há de se pontuar também que não foi possível estabelecer uma avaliação de aderência completa, mas sim parcial, tendo em vista que o Bolsa-Formação fomenta apenas uma parte da oferta de educação profissional e técnica de nível médio no Brasil e que a Meta 11 ainda não teve o seu prazo exaurido, pois o PNE tem vigência de 10 anos (2014-2024).

Nos resultados e discussão, foi realizada uma comparação interpretativa entre os três fatores de adesão estabelecidos para a Meta 11 e os gráficos processados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos resultados e discussão, a distribuição de matrículas da Bolsa Formação Geral é apresentada e especificada segundo 4 categorias analíticas: redes ofertantes; tipo de rede pública, subtipo de curso; e modalidade de ensino. Divulgam-se através dos gráficos abaixo os resultados da análise de aderência conforme os três fatores de adesão estabelecidos na metodologia.

Gráfico 1 – Matrículas por Rede ofertante para cursos profissionais e técnicos de nível médio

Fonte: realizado pelo autor.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A partir das informações Gráfico 1, é possível verificar um aumento considerável entre 2012 e 2014 no número de matrículas em cursos profissionais e técnicos de nível médio financiados pelo Bolsa-Formação, passando 108.756 matrículas para 532.478 matrículas nesse intervalo, um aumento de 423,72%. Consta-se também a participação preponderante da Rede Privada (IESP, OEMTP) que passaram de 147.197 matrículas 2012 para 367.353 em 2014, um crescimento de 220,15% em 1 ano.

Contudo, de 2014 até 2018, nota-se um efeito inverso, configurando uma queda global de matrículas que variou de 532.478 em 2014 para 2.751 em 2018, uma redução de 99,48% do valor inicial. Cabe ressaltar que para a Rede privada, nos anos 2016, 2017 e 2018, não houve informação sobre a oferta de matrícula. No entanto, a Rede Privada já vinha de uma queda abrupta entre 2014 e 2015, de 367.353 matrículas para 45.561 matrículas.

Gráfico 2 – Matrículas por organização ofertante da Rede Pública para cursos profissionais e técnicos de nível médio

Fonte: realizado pelo autor.

O Gráfico 2 foca exclusivamente nas matrículas ofertadas pela Rede Pública (REPCT, IE, IM). Houve um salto entre 2012 e 2013 de 20.973 para 42.461, um aumento de 102,45%. As matrículas ofertadas pela Rede Estadual foram as que

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

tiveram o maior crescimento nesse período, de 12.940 para 27.048, crescimento de 109%.

No entanto, de 2014 para 2018, houve uma queda vertiginosa das matrículas na Rede Pública, queda global de 98,42%. A maior queda foi da Rede Estadual com redução de 97,44% do número de matrículas no período. Revelam-se também nesse gráfico a pequena oferta de matrículas pelas Instituições Municipais (IM) que disponibilizaram dados de matrículas até 2015, infelizmente não houve dados referentes aos anos seguintes. A Rede Federal também sofreu uma queda significativa entre 2014 e 2017, com redução de 79,68%.

Gráfico 3 – Matrículas por formato de curso

Fonte: realizado pelo autor.

Com o Gráfico 3, fica constatada a preponderância ou até a massificação das matrículas em cursos FIC em relação às matrículas nos cursos profissionais e técnicos de nível médio. Em 2014, ápice do número geral de novas matrículas, com 1.906.721, os cursos FIC representavam 72% de todas as matrículas ofertadas pelo Bolsa Formação. Verifica-se que em 2014, houve 425.996 matrículas em cursos técnicos subsequentes, indicando que muitas pessoas que já tinham concluído o nível médio estavam buscando qualificação profissionalizante.

Seguindo o mesmo paradigma dos gráficos anteriores, de 2014 em diante, houve uma queda intensa do número de matrículas. Só no número de matrícula em

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

cursos técnicos subsequente entre 2014 e 2015, houve uma redução de 87%. Em particular, os cursos técnicos concomitantes sofrem uma redução significativa desde 2013, a qual, entre 2013 e 2018, foi de 97,7%. Desconsiderando a ausência do número de matrículas de técnico subsequente em 2018, A queda global de matrículas entre 2014 e 2018 foi de 96,6%.

Gráfico 4 – Matrículas por formato de curso na Rede Pública

Fonte: realizado pelo autor.

De maneira não muito diferente do Gráfico 3, o Gráfico 4 também destaca a dominação dos cursos FIC, mas os cursos FIC agora são observados apenas na Rede Pública. De fato, a lógica de expansão e contração das matrículas permanece imutável com o seu crescimento até 2014 e o seu declínio a partir desse ano. Nesse gráfico, é preciso destacar a participação dos cursos FIC nas matrículas da Rede Pública em 2013, 2014 e 2015 que foi, respectivamente, de 87,1%, 89,7% e 78%.

O crescimento do número de matrículas na rede pública considerando os cursos FIC e técnicos subsequente e concomitante entre 2012 e 2014 foi de 202%, por outro lado, a queda global entre 2014 e 2018 foi de 83,5%.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Gráfico 5 – Matrículas ofertadas por modalidade de ensino

Fonte: realizado pelo autor.

O Gráfico 5 expõe, paralelamente, a evolução das matrículas na modalidade presencial e a distância. Para as matrículas na modalidade a distância não foi possível adquirir os dados referentes aos anos 2011, 2012, 2013 e 2014. Destaca-se que foram detectados três momentos com relação às modalidades de ensino.

O primeiro é com relação à evolução exclusiva das matrículas na modalidade de ensino presencial entre 2012 e 2014 com um aumento de 184,25%. O segundo momento é representado pela queda tanto do número de matrículas na modalidade presencial entre 2014 e 2018 quanto do número de matrículas na modalidade a distância entre 2015 e 2017, respectivamente, 96,83% e 91,8%. O terceiro momento é a retomada de crescimento apenas na modalidade a distância entre 2017 e 2018, com aumento de 530,8%.

A partir das informações proporcionadas pelos 5 gráficos apresentados e analisados acima, é possível verificar o grau de aderência do Bolsa-Formação no fomento de matrículas durante o período de 2012 e 2018 em relação aos três fatores de adesão (Fator I, Fator II, Fator III) estabelecidos na metodologia para verificar o grau de aderência à Meta 11 do PNE.

O Fator I de adesão indica se houve a triplicidade das matrículas ofertadas da educação profissional e técnica de nível médio. Dessa maneira, são as informações do Gráfico 1 as mais adequadas para se verificar a aderência ao Fator I.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Como foi analisado, o número de matrículas mais do que triplicou entre 2012 e 2014, com um aumento de 423,72% nesse período. No entanto, esse número cai muito entre 2014 e 2018, uma queda 99,48%. Com relação ao número de matrículas proporcionadas entre 2012 e 2018, houve na verdade uma redução de 108.756 matrículas para 2.751 em 2018, tendo em conta a ausência do quantitativo da Rede Privada em 2018.

Portanto, dentro dos critérios estabelecidos nessa pesquisa, é possível considerar que não houve aderência ao Fator I, com a ressalva da ausência no número de matrículas da Rede Privada em 2018.

O Fator II de adesão é utilizado para indicar se houve qualidade na oferta da educação profissional e técnica de nível médio. Para o Fator II, as informações disponibilizadas pelos gráficos não auxiliam nessa resposta, sendo insuficientes. Portanto, não foi possível verificar a adesão.

Salienta-se assim que, para verificar o grau de aderência ao Fator II, seria preciso realizar uma avaliação da qualidade desses cursos. Para isso, deve-se considerar a breve discussão dos aspectos da dualidade estrutural apresentada na introdução desse artigo, pontuando se esses cursos se orientam para um mercado de trabalho formal ou informal, além de sua carga horária e seu currículo.

No entanto, o Gráfico 3 e o Gráfico 4 demonstraram que o Bolsa-Formação financiou mais matrículas para cursos FIC que para cursos profissionais e técnicos de nível médio. Sabendo que a carga horária dos cursos FIC é de, no mínimo, 160 horas, sua qualidade costuma ser questionada.

Alguns autores como Lima *et al.* (2018), Ramos e Stampa (2016) defendem que essa modalidade de capacitação seja apenas uma certificação de massa marcada pela precarização dos processos formativos cuja intenção é promover o aligeiramento dos currículos para grandes populações. Nessa via crítica, pode-se presumir que o Bolsa-Formação não tende a ser aderente ao Fator II.

O Fator III de adesão tem como objetivo verificar se houve, no mínimo, 50% da expansão da oferta da educação profissional e técnica de nível médio no segmento público. Para verificar a aderência ao Fator III, pode-se utilizar as informações do Gráfico 2 que foca apenas nas matrículas dos cursos profissionais e técnicos de nível médio ofertados pela Rede Pública.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Logo, com relação ao Gráfico 2, nota-se que na Rede Pública, entre 2012 e 2013, houve um crescimento de 102,45% na oferta da educação profissional e técnica de nível médio, sem considerar os dados das Instituições Municipais de 2012. No entanto, esse crescimento na oferta de novas matrículas cai entre, 2014 e 2018, 98,42%, considerando a ausência dos dados das Instituições Municipais em 2016 e 2018 assim como a ausência dos dados da Rede Federal em 2016 e 2018.

Por fim, se for comparado o número de matrículas em 2012 com o número em 2018, constata-se que em 2012 foram 20.973 matrículas ao passo que em 2018 foram apenas 618, ressaltando novamente a ausência dos dados da Rede Federal e das Instituições Municipais em 2018.

Assim sendo, é possível verificar que não houve adesão ao Fator III, mas com ressalvas, tendo em vista as múltiplas ausências de dados no Gráfico 2 que comprometeram em muito a análise de aderência. É preciso considerar tais ressalvas também pelo fato de não serem muitas as matrículas ofertadas pela Rede Pública, tornando as ausências de dados extremamente significativas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos três fatores de aderência com relação às informações fornecidas, constata-se que, dos três fatores concebidos nessa pesquisa a partir da Meta 11 do PNE, o único que não pode ser analisado integralmente pela metodologia proposta foi fator de aderência quanto à qualidade da oferta dos cursos ofertados. Os outros fatores foram passíveis de comparação, pelo menos parcial.

Terminada a exposição e discussão dos resultados e retomando o objetivo central deste artigo, a verificação do grau de aderência da ação Bolsa-Formação do PRONATEC, durante 2012 e 2018, à Meta 11 do PNE, pode-se concluir que ou a aderência inexistiu ou, se existe, essa se dá em grau mínima.

No entanto, para além da avaliação de aderência proposta nesse artigo, considera-se, como um dos seus principais resultados, a identificação de dois momentos na oferta de matrículas pelo Bolsa-Formação, o primeiro entre 2012 e 2014 e o segundo entre 2014 e 2018. Há também de se destacar a predominância dos cursos FIC em todo eixo temporal dessa pesquisa, inclusive, na Rede Pública, com

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

uma participação significativa nas matrículas de 2013, 2014 e 2015 que foi, respectivamente, de 87,1%, 89,7% e 78%.

Essa pesquisa apresentou como principal limitação a carência de muitos dados. Na fase de análise de dados, a ausência desses impossibilitou uma avaliação de aderência abrangente. Ressalta-se também a falta de dados sobre os cursos no formato integral, já que o Bolsa-Formação financia cursos integrais, concomitantes e subsequentes.

Acredita-se que essa pesquisa possa contribuir para o desenvolvimento de futuros estudos no campo da educação e educação profissional, inclusive, porque 2024 é ano final do PNE. Fecha-se agora, portanto, um ciclo que não parece ter alcançado as expectativas planejadas.

Cabe também aos leitores a ponderação sobre a intervenção crítica de múltiplos fatores. O Brasil passou por crises institucionais graves desde 2014, com o impeachment de uma presidente e a prisão de outro, seguido de mudanças nas gestões de cúpula no Ministério da Educação. Além disso, houve recentemente a pandemia de COVID-19 que, por óbvio, desencadeou impactos em todo o sistema educacional brasileiro.

Para pesquisas futuras, espera-se um aprofundamento em estudos de levantamento, análises estatísticas e estudos de caso, investigando o quanto os cursos profissionalizantes financiados pelo PRONATEC têm relevância para o ingresso no mercado de trabalho formal.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, T. P; LIMA, R. A. Formação profissional no Brasil: revisão crítica, estágio atual e perspectivas. **Estudos Avançados**, v. 28, n. 81, p. 175-190, 2014.

BISPO, F. C. S; GOMES, R. C. Os papéis dos stakeholders na formulação do Pronatec. **Revista de Administração Pública**, v. 52, n. 6, p. 1258-1269, 2018.

BRASIL. **DECRETO Nº 5.154, DE 23 DE JULHO DE 2004**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm>. Acesso em 16 jan. 2024.

BRASIL. **LEI Nº 12.513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011**. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2011/lei-12513-26-outubro-2011-611700-norma-pl.html>>. Acesso em: 15 jan. 2024.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

BRASIL. **LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE 2014.** Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html>>. Acesso em: 14 jan. 2024.

CASSIOLATO, M. M; GARCIA, R. C. Pronatec: múltiplos arranjos e ações para ampliar o acesso à educação profissional. **IPEA: Texto para Discussão**, 2014.

CRESWELL, J. W. Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução Luciana de Oliveira da Rocha. Porto Alegre: **Artemed**, 2ed. p. 296-296, 2007.

DE MATOS, F. R; LIMA, L. M. PRONATEC como expressão de política pública brasileira: concepção, amplitude e reações. **Revista Educação e Emancipação**, p. 187-217, 2016.

FRIGOTTO, G. Educação e trabalho: bases para debater a educação profissional emancipadora. **Perspectiva**, v. 19, n. 1, p. 71-87, 2001.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. SP: **Atlas**, 2 ed, 1989.

LIMA, M; MACIEL, S. L; RIBEIRO, A. P. F; SANTOS, J. R. Pronatec: para que e para quem? **HOLOS**, v. 8, p. 183-201, 2018.

MELO, T. G. S; MOURA, D. H. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec): expansão e privatização da Educação Profissional. **HOLOS**, v. 6, p. 103-119, 2016.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Guia PRONATEC de Cursos FIC, 3ed.** Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36436-guia-pronatec-de-cursos-fic>>. Acesso em: 18 jan. 2024.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 4ed.** Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/publicacoes-para-professores/30000-uncategorised/52031-catalogo-nacional-de-cursos-tecnicos>>. Acesso em: 18 jan. 2024.

PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS. **PRONATEC – Rede Federal de EPCT.** Disponível em: <<http://dados.gov.br/dataset?tags=PRONATEC>>. Acesso em: 20 jan. 2024.

PORTAL BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS. **PRONATEC – Rede Federal de EPC: conjunto de dados.** Disponível em <<http://dados.gov.br/dataset/mec-pronatec-epc>>. Acesso em: 20 jan. 2024.

PRODANOV, C. C; DE FREITAS, E. C. Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. RS: **Editora Feevale**, 2 ed, 2013.

RAMOS, M. S; STAMPA, I. T. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego: democratização ou precarização da educação profissional? **Textos & Contextos (Porto Alegre)**, v. 15, n. 2, p. 393-407, 2016.

SCHULTZ, T. **O capital humano: investimentos em educação e pesquisa.** Tradução de Marco Aurélio de Mouro Matos. RJ, Zahar editores: 1973.

REPOSITÓRIO DE ARQUIVOS DO MEC (RAMEC). **PRONATEC.** Disponível em: <<http://ramec.mec.gov.br/component/search/?searchword=PRONATEC&searchphrase=all&Itemid=8>>. Acesso em: 23 jan. 2024.

REDE FEDERAL. **REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.** Disponível em: <<http://redefederal.mec.gov.br/>>. Acesso em: 12 jan. 2024.

VENTURA, J; LESSA, L; SOUZA, S. Pronatec: ampliação das ações fragmentárias e intensificação da privatização da formação do trabalhador. **Revista Trabalho Necessário**, v. 16, n. 30, p. 156-182, 2018.